

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ

Чолпон Идирисовна Сааданбекова

доктор философских наук, профессор

Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына

Илмуродова Феруза Шакировна

ЧГПУ Узбекистан, Чирчик

Аннотация: в статье описаны методические рекомендации по применению методики преподавания истории, идея организации лекционного занятия на основе современного дидактического конспекта.

Ключевые слова: технология, лекция, образовательный модуль, базовое образование, современная дидактика, студент, читатель, интеллектуальное мышление.

При подготовке кабинетов истории в средних школах под лекционный зал следует обратить внимание на то, чтобы учащиеся проводили занятия в небольших или больших группах. Для учащихся должны быть созданы физически комфортные условия. У учащихся должны быть непринужденные отношения с небольшой группой. Материалы для творческой работы, если их подготовить заранее, способствуют повышению качества образования. На уроках истории следует серьезно подходить к процессу и регулированию. Об этом необходимо договориться с самого начала и не портить его.

Например, все читатели должны терпеливо относиться к каждой точке зрения, уважая свободу слова, ее ценность[1]. Строить его нужно по собственному усмотрению, серьезно относясь к разделению учащихся на группы. Тогда целесообразно использовать принцип случайного отбора. Психологическая подготовка учащихся должна быть облегчена. Дело в том, что далеко не каждый, кто приходит на тренинг, психологически готов непосредственно приступить к тому или иному виду работы. На это в какой-то степени влияет традиционность его поведения. Упражнения в этом плане, постоянные стимулы для активного участия учащихся в работе, полезно будет создавать возможности для проявления самого учащегося. При использовании различных методик на занятиях по истории в группе не должно быть большого количества учащихся[2]. Количество участников и качество обучения будут напрямую зависеть друг от друга. Работа обычно эффективна, если количество

сотрудников не превышает 30 человек. Только при соблюдении этого условия, при оптимальном составе из 4-6 человек, продуктивная работа может вестись в небольших группах[3]. При организации уроков истории учителям рекомендуется ставить перед собой следующие образовательные цели:

- В конце каждой отдельной части обучения необходимо точно определить, чему именно вы хотите обучить участников;
- К определению существующих образовательных целей следует подходить творчески;
- Необходимо говорить на понятном для участников языке;
- Образовательные цели должны служить "этапами на пути" вашей программы.
- Необходимо быть готовым ответить на вопрос "зачем";
- "Какая мне от этого польза?", вам нужно подготовить ответы;
- Не следует обещать то, чего вы не можете выполнить. Важно связывать каждую цель с какой-либо работой или заданием, которые можно измерить;
- Критерии оценки должны быть продуманы заранее. Когда станет легко понять, как можно измерить, можно приступить к описанию целей;
- Ожидания должны быть краткими. важно, чтобы участники могли понять, в чем заключается содержание каждой цели, без необходимости перечитывать или обдумывать ее несколько раз;
- Во время урока педагог может выразить свои цели с помощью примеров.
- Предварительная проверка определения целей. Вы объяснили цели достаточно ясно, чтобы убедиться в этом, задайте участникам группы следующий вопрос: "О чем здесь идет речь?". Также попробуйте определить свои цели на примере ваших коллег;

Любое задание или вопрос для оценки не должны разрабатываться, если они не связаны с заявленными целями. когда есть достаточные основания для выставления оценки за задание, участники имеют право проверить, соответствует ли оно учебной программе.

Нельзя допускать, чтобы цели, поставленные на начальном этапе обучения, не были реализованы, после чего ситуация вообще не будет рассматриваться. В конце каждого этапа обучения важно повторять возвращение к ним. Эффективное преподавание истории важно для повышения качества образования, формирования национальной идентичности, исторического сознания и патриотических чувств у подрастающего поколения. В соответствии с требованиями современного образования необходимо эффективно применять интерактивные, инновационные методы в преподавании истории, не полагаясь только на традиционные методы. В частности, такие

подходы, как кейс-стади, дебаты, история через образы личностей, образование, проектная деятельность, работа с историческими источниками, развивают самостоятельное мышление студента, помогают глубже усваивать знания. В преподавании истории важны методические подходы, направленные на содержательную насыщенность занятий, непредвзятый подход к историческим событиям, формирование у учащихся навыков анализа, сравнения, составления плана урока. Решающим фактором в этом является высокий уровень знаний преподавателя, методические навыки и умение использовать современные технологии.

Таким образом, адаптивное использование различных методик в преподавании истории, создание активной образовательной среды и внедрение личностно-ориентированного подхода к учащимся еще больше повысят эффективность образования.

REFERENCES

1. Юлдашев Х.Ф. Основы педагогической технологии. - Т.: "Хрестоматия", 2001.
2. Юлдашев Х.Ф., Хасанов С. Педагогические технологии. - Т.: "Финансы", 2009.
3. А.Садиев В. Преподавание истории народов Узбекистана.- Ташкент: Учитель, 1993. -С.3-44.
4. Shakirovna, Feruza. "The Role of English Fictional Literature in Developing Students' Socio-Cultural Competence." *International Journal of New Approaches in Social Studies* 6.2 (2022): 235-243.
5. Shakirovna, Feruza. "Developing Students Socio-Cultural Competence By Reading English Fictional Literature." *Journal of Education and New Approaches* 5.2 (2022): 213-220.6. Shokirovna, Ilmurodova Feruza. "World of Science: Journal on Modern Research Methodologies." (2023).